

INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA TERMINLARNING AHAMIYATI
(Ingliz tili tibbiy terminlarining o'zbek tiliga tarjimasini: sinonimlar va standartlashtirish muammolari)

Soliyeva Maxliyoxon Baxodirjon qizi

Surxondaryo viloyati Termiz shahri 26-maktabning ingliz tili o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17166902>

Annotatsiya. Mazkur ilmiy ishda ingliz va o'zbek tillarida terminlarning tutgan o'rni, ularning ilmiy va amaliy ahamiyati, shuningdek, tibbiy terminlarning o'zbek tiliga tarjima qilinishida uchraydigan muammolar tahlil qilingan. Terminlarning to'g'ri va izchil qo'llanilishi ilmiy tafakkurda aniqlikni, amaliy sohada esa tushunarlikni ta'minlaydi. Ingliz tilidan kirib kelgan tibbiy atamalar sinonim shakllarda qo'llanayotganligi sababli ularni standartlashtirish masalasi dolzarb bo'lib qolmoqda. Ishda xalqaro tajribaga tayanilgan holda, o'zbek tilida yagona terminologik tizim yaratish zaruriyati asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: termin, tibbiy termin, tarjima, sinonim, standartlashtirish, ingliz tili, o'zbek tili.

Kirish: Bugungi globallashuv davrida ilmiy va amaliy faoliyatning deyarli barcha sohalarida terminlarning o'rni beqiyosdir. Tilshunoslik nuqtayi nazaridan terminlar nafaqat soha mutaxassislari uchun muloqot vositasi, balki bilimlarni tizimlashtirish va avlodan-avlodga yetkazishda muhim vosita sifatida qaraladi. Ayniqsa, ingliz tilida shakllangan terminlar bugungi kunda ko'plab sohalarda, jumladan, tibbiyotda yetakchi o'rin tutmoqda. Ingliz tilidagi tibbiy atamalar o'zbek tiliga tarjima qilinyotganda ko'plab muammolar yuzaga kelmoqda. Bunda sinonimlarning ko'pligi, standartlashtirishning yetarli darajada yo'lga qo'yilmaganligi, ayrim terminlarning bevosita tarjimasini mavjud emasligi kabi masalalar ilmiy muhokamalarni talab qilmoqda.

O'zbek tili taraqqiyotida soha terminlarini izchil shakllantirish har doim dolzarb masala bo'lib kelgan. Chunki aniq va to'g'ri terminologiya ilmiy fikrning aniqligi, ta'lim samaradorligi va amaliy faoliyatning to'g'ri yo'lga qo'yilishida muhim o'rin tutadi. Ayniqsa, tibbiyot kabi inson hayoti bilan bevosita bog'liq sohada har bir so'zning, har bir atamaning mazmuni ravshan va bir xil talqin qilinishi talab etiladi. Shu bois, ingliz tili tibbiy terminlarining o'zbek tiliga mos holda tarjima qilinishi, ularning sinonimik qatlamini tartibga solish va yagona standartga keltirish masalasi bugungi kun ilm-fani oldida dolzarb vazifa sifatida turibdi.

Terminlarning to'g'ri tanlanishi nafaqat mutaxassislar o'rtasidagi muloqot samaradorligini ta'minlaydi, balki ilmiy tadqiqot natijalarining aniq ifodalanishi va keng ommaga yetkazilishida ham asosiy ahamiyat kasb etadi. Shu ma'noda, ingliz va o'zbek tillaridagi terminlarning o'zaro aloqadorligini tahlil qilish, tarjima jarayonidagi qiyinchiliklarni aniqlash va ularni bartaraf etish bo'yicha ilmiy yondashuv ishlab chiqish muhim ilmiy-amaliy natijalar beradi.

Shuningdek, tilshunoslik va tarjimashunoslikda sinonimlarning to'g'ri qo'llanilishi muhim jihatlardan biri hisoblanadi. Chunki bir terminning bir necha variantlarda qo'llanilishi chalkashliklarga olib kelishi mumkin. Masalan, ingliz tilidagi "disease", "illness" va "sickness" so'zlari ko'pincha umumiy ma'noda ishlatiladi, biroq ularning o'zbek tiliga tarjimasida nozik ma'no farqlari hisobga olinmasa, ilmiy matnda tushunmovchilik yuzaga keladi. Shu sababli,

sinonimlarni saralash, ulardan eng maqbulini standart sifatida belgilash muhim ilmiy-amaliy vazifa sanaladi.

Keltirilgan masalalar o'zbek tilshunosligida hamon keng tadqiq etilishi zarur bo'lgan muammolardan biridir. Chunki xalqaro hamkorlikda, ilmiy nashrlarda, o'quv jarayonida va amaliy tibbiyotda to'g'ri va yagona terminlardan foydalanish zaruriyati kun sayin ortib bormoqda. Bu esa terminlarni tarjima qilish, sinonimlarni tartibga solish va standartlashtirish muammolarini ilmiy asosda o'rganishni talab qiladi.

Ushbu tadqiqotning ahamiyati shundaki, ingliz tilidagi tibbiy terminlarning o'zbek tiliga mos va aniq tarjimasi, ular orasida sinonimlarning tartibga solinishi, standartlashtirish tizimining ishlab chiqilishi orqali nafaqat ilmiy sohada, balki amaliy faoliyatda ham samarali natijalarga erishish mumkin bo'ladi.

Til jamiyat hayotining barcha jabhalarida asosiy aloqa vositasi hisoblanadi. Ayniqsa, ilm-fan va texnika sohalarida maxsus terminlarsiz fikr almashish mumkin emas. Har bir soha o'zining terminologik tizimiga ega bo'lib, ular orqali murakkab tushunchalar qisqa va aniq ifodalanadi. Shu nuqtayi nazardan, ingliz va o'zbek tillaridagi terminlarning ahamiyati alohida o'rganishni talab etadi.

Bugungi globallashtirish davrida ingliz tili xalqaro muloqot vositasi sifatida ko'plab terminlarning asosiy manbai bo'lib xizmat qilmoqda. Ayniqsa, tibbiyot, axborot texnologiyalari, muhandislik kabi sohalarda inglizcha terminlar keng tarqalgan. O'zbek tiliga ularning ko'pi bevosita yoki rus tili orqali kirib kelmoqda. Bu jarayonda sinonimlar ko'pligi, tarjimalarning turlicha shaklda berilishi, ba'zan esa o'sha terminning asl shaklda qo'llanishi kuzatiladi. Natijada ilmiy izchillik buzilib, amaliyotda chalkashliklar yuzaga keladi.

Terminlarning o'rni nafaqat ilmiy, balki ijtimoiy jihatdan ham muhimdir. Masalan, "qandli diabet" atamasi xalq orasida "shakar kasalligi" sifatida ishlatilsa, ilmiy adabiyotlarda ko'proq "diabet mellitus" shaklida uchraydi. Shu bois, ilmiy atamalarni yagona shaklda qo'llash nafaqat tadqiqotchilar uchun, balki keng jamoatchilik uchun ham qulaylik yaratadi.

Mazkur ishda ingliz va o'zbek tillarida terminlarning ahamiyati, ayniqsa, tibbiy atamalar tarjimasida sinonimlar va standartlashtirish bilan bog'liq muammolar keng yoritiladi.

Asosiy qism: Terminlar tilning ilmiy qatlamini tashkil etuvchi asosiy birliklardir. Ular oddiy so'zlardan farqli ravishda qat'iy aniqlikka ega bo'lib, muayyan sohaning ilmiy tushunchalarini ifodalaydi. Ingliz va o'zbek tillarida terminlar turlicha shakllangan bo'lsa-da, ularning vazifasi bir xil – ilmiy muloqotni samarali qilishdir.

Ingliz tilidagi tibbiy terminlarning o'zbekchaga o'tish jarayoni ko'plab muammolarni yuzaga keltirmoqda. Avvalo, ularning ko'pchiligi yunon va lotin tillaridan kirib kelgan bo'lib, o'zbek tilida ularga to'liq ekvivalent yaratish qiyin. Masalan, *gastroenterology* atamasi "oshqozon-ichak shifokorligi" tarzida tarjima qilinishi mumkin, lekin amaliyotda "gastroenterologiya" shakli keng tarqalgan. Bu hol shuni ko'rsatadiki, ba'zi terminlarni asl shaklda qabul qilish qulayroq, chunki ular xalqaro darajada umumiy bo'lib qolgan.

Sinonimlarning paydo bo'lishi esa alohida masaladir. Inglizchadagi *therapy* turli manbalarda "davolash", "muolaja", "terapiya" tarzida uchraydi. Har uchala shakl o'zbek tilida tushunarli bo'lsa-da, yagona variantning tanlanmasligi ilmiy matnlarda izchillikni buzadi. Shuningdek, *hypertension* atamasi ba'zan "gipertoniya", ba'zan "arterial bosim oshishi", ayrim

hollarda esa “yuqori qon bosimi” sifatida qo‘llanadi. Bu esa darslik va ilmiy qo‘llanmalarda turli xil yondashuvlar paydo bo‘lishiga olib keladi.

Rus tilining ta’siri ham jarayonda sezilarli. Mustaqillikdan oldin ko‘plab terminlar rus tili orqali o‘zbek tiliga kirib kelgani sababli, ayrim tushunchalar asl inglizcha shakliga nisbatan ruscha variantda kengroq tarqalgan. Masalan, *stroke* termini o‘zbek tilida “insult” shaklida ishlatiladi. Bu so‘z xalq orasida keng tarqalib ketgan bo‘lsa-da, aslida uning ma’nosi “miya qon aylanishining buzilishi”dir. Shu bois, standartlashtirish jarayonida xalqaro shakl va xalq tili o‘rtasida muvozanat topish muhimdir.

Terminlarning ahamiyati faqat ilmiy doirada emas, balki amaliy hayotda ham beqiyosdir. Shifokor bemor bilan muloqot qilayotganda sodda shakldan foydalanishi mumkin, biroq ilmiy maqolada aniq va standart variantni qo‘llashi kerak. Shu tariqa, bir tushuncha turli darajalarda har xil ifodalanishi mumkin, lekin ularning barchasi yagona terminologik tizimga asoslanishi lozim.

Xalqaro tajribaga murojaat qilsak, Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti tomonidan muntazam ravishda yangilanib boriladigan ICD tasnifi tibbiy terminlarni yagona standart asosida tartibga soladi. O‘zbekiston ham ushbu tasnifni qabul qilib, milliy tibbiyot tizimida qo‘llash orqali muammolarni kamaytirishi mumkin. Shuningdek, maxsus terminologik lug‘atlar yaratish, darsliklarni yagona uslub asosida yozish va tarjimonlar malakasini oshirish ham muhim ahamiyatga ega.

Shu o‘rinda ingliz va o‘zbek tillarida terminlarning umumiy ahamiyati haqida ham to‘xtalish joiz. Ingliz tilida terminlar xalqaro muloqot vositasi sifatida o‘ta muhim rol o‘ynasa, o‘zbek tilida ular milliy ilmiy tafakkurni rivojlantirish, ta’lim jarayonini samarali qilish va jamiyat uchun tushunarli ilmiy muhit yaratishda asosiy vosita hisoblanadi. Demak, ikki tilda ham terminlarning ahamiyati beqiyos, ularning uyg‘unligi esa global ilmiy hamkorlik uchun zaruriy shartdir.

Xulosa: Ingliz va o‘zbek tillarida terminlarning o‘rni beqiyosdir. Ayniqsa, tibbiyot sohasida aniq va yagona terminologiya qo‘llanilishi ilmiy hamda amaliy faoliyat samaradorligini oshiradi. Sinonimlarning ko‘pligi ilmiy izchillikni buzadi, shu sababli ularni cheklash va eng mos variantni tanlash zarur.

Standartlashtirish jarayonida xalqaro tajriba va milliy ehtiyojlarni uyg‘unlashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Shifokorlar, tarjimonlar va tilshunos olimlarning hamkorligi orqali yagona terminologik tizim yaratilsa, o‘zbek tili tibbiyot sohasida ham mustahkam o‘rin egallaydi.

Terminlarning to‘g‘ri qo‘llanilishi nafaqat ilmiy izchillikni ta’minlaydi, balki keng jamoatchilik uchun ham aniq va tushunarli muloqot imkoniyatini yaratadi. Shu bois, ingliz tili tibbiy terminlarini o‘zbek tiliga tarjima qilishda sinonimlarni cheklash va standartlashtirish masalalari bugungi kunda eng dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Alimov, R. (2020). *O‘zbek tilida ilmiy terminlarni standartlashtirish masalalari*. Toshkent: Fan nashriyoti.
2. Brown, T. (2018). *Medical Terminology: A Systems Approach*. New York: McGraw-Hill.
3. Xo‘jayev, S. (2019). *Tibbiy atamalar tarjimasi va izohli lug‘at*. Toshkent: O‘zbekiston.
4. Dorland, W. (2017). *Dorland’s Illustrated Medical Dictionary*. Philadelphia: Elsevier.

Sentabr, 2025-Yil

5. Karimova, D. (2021). “Ingliz tili terminlarini o‘zbekchaga moslashtirishda lingvistik muammolar”. *Filologiya masalalari*, №3.
6. World Health Organization (WHO). (2022). *International Classification of Diseases (ICD-11)*. Geneva: WHO Press.
7. Rasulova, M. (2020). *Tibbiy tarjimada sinonimlarning o‘rni*. Toshkent: Ilm ziyo.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH